

Original paper

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

© Z.I. Xudaybergenova¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish masalalari, ularni rivojlantirishga xizmat qiladigan metod va vositalar tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rag batlantirish orqali bolajak o'qituvchilarda ijodkorlik salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy salohiyatini aniqlash, uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik shart-sharoitlar va metodlarni ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, ijodiy tafakkur, mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va muammoni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan amaliy faoliyat turlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish tadqiqotning muhim yo'nalishlaridandir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan bakalavriat talabalari ishtirok etdi. Empirik materiallarni yig'ish uchun quyidagi metodlar qo'llanildi: diagnostik so'rovnomalar, ijodiy topshiriqlar, psixologik testlar (masalan, Torrens testlari), guruhli muhokamalar, kuzatuv, portfoliolar tahlili, shuningdek, o'qituvchilarning metodik faoliyati bilan bog'liq amaliy kuzatishlar. Tajriba-sinov mashg'ulotlarida interfaol darslar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va trening usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar tahlilida sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo'llanilib, nazorat va eksperimental guruhlar o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotda pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan bakalavriat talabalari ishtirok etdi. Empirik materiallarni yig'ish uchun quyidagi metodlar qo'llanildi: diagnostik so'rovnomalar, ijodiy topshiriqlar, psixologik testlar (masalan, Torrens testlari), guruhli muhokamalar, kuzatuv, portfoliolar tahlili, shuningdek, o'qituvchilarning metodik faoliyati bilan bog'liq amaliy kuzatishlar. Tajriba-sinov mashg'ulotlarida interfaol darslar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va trening usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar tahlilida sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo'llanilib, nazorat va eksperimental guruhlar o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan baholandi.

XULOSA: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyati, ularning kelgusida samarali, yuqori natijali ta'lim faoliyati olib borishini belgilaydi. Shu sababli pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida ijodiy salohiyatni shakllantirish va rivojlantirishga

alohida e'tibor qaratish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida ijodkorlikka qaratilgan vazifalar va interaktiv mashg'ulotlar orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini kuchaytirish mumkin. Bunday yondashuvlar nafaqat talabaning shaxsiy salohiyatini oshiradi, balki kelajakda samarali o'qituvchi sifatida faoliyat yuritishiga poydevor bo'ladi.

Kalit so'zlar: ijodiy salohiyat, talaba, o'qituvchi, imitatsion texnologiya, ijodiy faoliyat, o'yinli imitatsion texnologiyalar, qaror qabul qilish, muammoni hal qilish, muloqot qilish.

Iqtibos uchun: Xudaybergenova Z.I. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025, №6. B.107–114.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© З.И.Худайбергенова^{1✉}

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются вопросы формирования и развития творческого потенциала будущих учителей начальных классов, а также анализируются методы и средства, способствующие его развитию. Кроме того, указаны возможности развития творческого потенциала будущих педагогов через использование инновационных педагогических технологий, стимулирование самостоятельного и критического мышления.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является выявление творческого потенциала будущих учителей начальных классов, обучающихся по педагогическим направлениям, а также разработка эффективных педагогических условий и методов, способствующих развитию их креативных способностей. Кроме того, исследование направлено на интеграцию в учебный процесс практических видов деятельности, способствующих формированию творческого мышления, самостоятельного суждения, инновационного подхода и навыков решения проблем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие студенты бакалавриата педагогических направлений. Для сбора эмпирических данных были использованы следующие методы: диагностические анкеты, творческие задания, психологические тесты (например, тесты Торренса), групповые обсуждения, наблюдение, анализ портфолио, а также практические наблюдения за методической деятельностью преподавателей. В рамках экспериментальных занятий применялись интерактивные уроки, проблемное обучение, проектное обучение и тренинговые методики. Для анализа данных использовались как качественные, так и количественные методы, а различия между контрольной и экспериментальной группами оценивались с помощью статистической обработки.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные результаты показали, что создание благоприятной образовательной среды и использование методических подходов, основанных на творческом подходе, играют ключевую роль в развитии творческого потенциала будущих учителей. На занятиях, организованных для экспериментальной группы, студенты успешно предлагали собственные идеи, проектировали учебный процесс в креативной форме, использовали инновационные методы и аргументированно выражали свою точку зрения.

Анализ в процессе обсуждения показал, что вовлечение студентов в творческую деятельность повышает их профессиональную заинтересованность и мотивацию, а также положительно влияет на их личностный и профессиональный рост. Благодаря подходам, основанным на творческих заданиях, студенты развивали навыки самосовершенствования, открытость к новому, участие в общественной деятельности и свободное выражение собственных мыслей. Всё это создает прочную основу для их успешной профессиональной деятельности в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: творческий потенциал будущего учителя начальных классов определяет эффективность и результативность его будущей педагогической деятельности. Поэтому в процессе подготовки педагогических кадров необходимо уделять особое внимание формированию и развитию их креативных способностей. Развитие творческого потенциала учителей начальных классов является важным условием повышения качества образования. В процессе подготовки педагогов в высших учебных заведениях можно усилить их творческие способности за счёт творческих заданий и проведения интерактивных занятий. Такой подход способствует не только росту личного потенциала студентов, но и формирует прочную основу для их успешной профессиональной деятельности как эффективных педагогов в будущем.

Ключевые слова: творческий потенциал, студент, учитель, имитационные технологии, творческая деятельность, игровые имитационные технологии, принятие решений, решение проблем, коммуникация.

Для цитирования: Худайбергенова З.И. Развитие творческого потенциала будущих учителей начальных классов. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 107–114.

DEVELOPING THE CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

© Zamira I. Khudaybergenova¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the issues of forming and developing the creative potential of future primary school teachers, as well as analyzes the methods and tools that contribute to its enhancement. The paper also highlights opportunities for fostering creative capacity in future educators through the use of innovative pedagogical technologies and by encouraging independent and critical thinking.

AIM: the main objective of this research is to identify the creative potential of prospective primary school teachers studying in pedagogical fields, and to develop effective pedagogical conditions and methods that contribute to the enhancement of their creativity. Additionally, the research aims to integrate practical activities into the educational process that help develop creative thinking, independent reasoning, innovative approaches, and problem-solving skills.

MATERIALS AND METHODS: the study involved undergraduate students enrolled in pedagogical programs. To collect empirical data, the following methods were used: diagnostic questionnaires, creative tasks, psychological tests (e.g., Torrance tests), group discussions, observations, portfolio analysis, and practical observations of instructors' methodological activities. During the experimental phase, interactive lessons, problem-based learning, project-based teaching, and training techniques were employed. Both qualitative and quantitative methods were used in data analysis, and statistical tools were applied to evaluate differences between control and experimental groups.

DISCUSSION AND RESULTS: the results revealed that creating a supportive educational environment and applying methodical approaches based on creativity are essential factors in fostering the creative potential of future teachers. In the experimental group, students achieved strong results in generating original ideas, designing lessons creatively, applying innovative methods, and articulating their viewpoints with justification.

The discussion showed that involving students in creative activities enhances their professional interest and motivation, positively influencing both their personal and professional development. Through approaches based on creative tasks, students acquired skills in self-development, openness to innovation, active participation in social activities, and the ability to express their thoughts freely. These factors lay a strong foundation for their success as future educators.

CONCLUSION: the creative potential of future primary school teachers determines the effectiveness and success of their future teaching careers. Therefore, it is essential to pay special attention to the development and enhancement of creative abilities during the teacher training process. Developing the creative potential of primary school teachers is a key factor in improving the quality of education. In higher education institutions, students' creative abilities can be strengthened through creativity-focused tasks and interactive sessions. Such approaches not only increase students' individual potential but also lay a solid foundation for their future success as effective and innovative educators.

Key words: creative potential, student, teacher, simulation technologies, creative activity, game-based simulation technologies, decision-making, problem-solving, communication.

For citation: Zamira I. Khudaybergenova. (2025) 'Developing the creative potential of future primary school teachers', Inter education & global study, (6), pp. 107–114. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish maqsadida ijodkor va mustaqil fikrlovchi o'qituvchilarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ijodiy salohiyatni rivojlantirish zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi, o'quvchilarga faqat bilim berish emas, balki ularni ijodiy fikrlashga, mustaqil qaror qabul qilishga va o'z fikrini ifodalashga o'rgatishdir. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish muhim pedagogik vazifadir. Chunki, ijodiy salohiyatga ega bo'lgan o'qituvchilar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyuldagi "Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5188-son Qarori asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligining (so'ngra Prezident ta'lim muassasalari agentligi deb nomlangan) ushbu agentlik xuzurida shu kabi jamg'armaning (so'ngra Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi deb nomlangan) tashkil etilishi [1] yurtimizda ijodkorlik, ijodiy salohiyatni rivojlantirish nechog'lik ahamiyatga molik bo'lgan dolzarb masalalarning biri ekanligidan dalolat beradi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan o'quv jarayonida imitatsion texnologiyalarni qo'llashning asosiy vazifalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) mashg'ulotlarni o'tkazishning ijodiy ish shakllari, axborotlarni uzatishning yangi usullarini qo'llash;
- 2) ta'lim oluvchilarda ijodiy fikrlarni rivojlantirish;
- 3) talabalarda ijodiy salohiyatni rivojlantirishga doir motivatsiyani oshirish;
- 4) ijodiy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish;
- 5) hamkorlikdagi ijodiy faoliyat tajribasini qaror toptirish.

Yuqorida qayd etib o'tilganidek, imitatsion texnologiyalar amaliyotda o'yinli va o'yinga asoslanmagan imitatsiyalar yordamida amalga oshiriladi.

O'yinli imitatsion texnologiyalarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) ishbop o'yinlar texnologiyasi – talabalarning mustaqil ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish jarayonini rag'batlaydi, kasbiy vazifalarni hal etishda ijodiy fikrlash va kooperatsiyaga moyillikni oshiradi, qarorlar qabul qilish va ularni amalga oshirish jarayonini tashkillashtira olish ko'nikmalarini mustahkamlaydi;
- 2) rolli o'yinlar texnologiyasi – talabalarda ijodiy munosabatlarni modellashtirishni o'zida aks ettiradi. Rolli o'yinlar talabalarning harakatlarini chegaralamaydi, aksincha,

ularga xilma-xil vaziyatlarni modellashtirish, muammoga ijodiy yechim topishga rag'bat beradi;

3) interfaol o'qitish texnologiyasi – talabalarning o'quv faoliyatini tashkil etishning mazkur shakli ijodiy vazifalarni hal etish uchun ularning birgalikdagi samarali faoliyati va jamoaviy ishni taqozo etadi;

4) trening – o'yinli o'qitishning asosiy teznologiyalaridan birini aks ettirib, o'zida aniq vaziyatlarni tahlil qilish, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash, ijodiy fikrlash va komandada ishlay olish ko'nikmalarini ifoda etadi;

5) kompyuterli o'yin texnologiyalari o'qitish jarayonida o'yinli elementlarni qo'llash maqsadida kompyuterlardan foydalanishni talab etadi. Kompyuterli o'yin texnologiyalari ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetensiyalarni, ijodiy fikrlash ko'nikmalari va mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

O'yinga asoslanmagan imitatsion texnologiyalarga quyidagilar kiradi:

- tahliliy texnologiya – axborotni ongli idrok etish; mavjud belgilari va munosabatlar, ma'lum va noma'lumliklarni aniqlash; tuzilmaga xos birliklarni ajratish va topish; aloqalarni anglash va tushuntirish;

- guruhiy munozara – talabalarning mustaqil va ijodiy bilish faoliyatini rivojlantirish;

- loyihalash texnologiyasi – talabalarning bilimlarni integratsiyalashga emas, ularni amaliyotda qo'llash va yangilarini o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Loyihalash texnologiyasi forsait usullarining qo'llanilishi orqali talabalarda ijodiy salohiyatni rivojlantirish jarayonini jadallashtirishga xizmat qiladi.

3-jadvalda imitatsion texnologiyalarning ijodiy salohiyatni rivojlantirishga doir talabalar va professor-o'qituvchilar uchun imkoniyatlari taqdim etilgan.

3-jadval

Imitatsion texnologiyalarning binar imkoniyatlari

Talabalar uchun imkoniyatlari	Professor-o'qituvchi uchun imkoniyatlari
bo'lg'usi kasbiy-ijodiy faoliyatga doir tasavvurlarni shakllantirish; kasbiy-ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish; divergent fikrlashni rivojlantirish; ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish; imitatsion modellar hisobiga o'quv materillarini vizuallashtirish.	innovatsion-pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash; o'quv jarayonini boshqarishni osonlashtirish; o'qitish sifatini oshirish; talabalarni faoliyatning xilma-xil turlariga jalb etish; imitatsion modellar bilan ishlash vaqtini maqbullashtirish.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijodiy salohiyatni rivojlantirish jarayoni integral tavsifga ega bo'lib, uning faoliyati va xulq-atvorining yo'nalganligi, dinamikligi, samaradorligi va originalligini aniqlab beruvchi ijodiy shaxsga xos antropologik determinant

xususiyatlar, ijtimoiy-psixologik sifatlarni o'zida aks ettiradi va ijodiy salohiyatini rivojlantirish jarayonini modellashtirish o'rganilayotgan hodisaning ichiga chuqurroq kirish imkoniyatini yaratadi va pedagogik tadqiqotlarda empirik va nazariylikni birlashtirishga xizmat qiladi. Masalan, O.Musurmanova, X.Paluanova, K.Riskulova va Z.Kurbaniyazova singari olimlar "Ijod – bu betakorligi, originalligi va ijtimoiy - tarixiy jihatdan noyobligi bilan ajralib turadigan sifatli yangilikni yaratadigan faoliyat. Ongning bilish, emotsional va irodaviy sohasining sintezi sifatida mavjuddir. Bu oldin bo'lmagan, yangi narsani yaratishdir. Ijodiy shaxs ikkita asosiy sifati bilan xarakterlanadi: hayol qilish va intuitsiya", - deb ko'rsatsalar [2;185], boshqa lug'atlarda esa "Ijodkorlik – madaniy yoki moddiy qadriyatlarni yaratishga qaratilgan inson faoliyati" [3], – deya ta'rif keltirilgan. D.Z.Raxmanova esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'qitish amaliyoti jarayonida ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim ekanligini ta'kidlab o'tgan [4;11]. Yuqoridagi tahlillar natijasida biz shunday fikrga keldikki ijod – bu katta va keng qamrovli tushuncha bo'lib, u ijtimoiy hayotdagi turli soha va tarmoqlarda o'ziga xos, o'sha muhitga mos tarzda rivojlanib boradi. Ya'ni ijod – bu har bir shaxs uchun qadriyat hisoblangan yangiliklarni kashf etishga qaratilgan faoliyat turi hisoblanadi.

Imitatsion o'yinlarni dars jarayonida qo'llanish – bu talabalarni real hayotga yaqinlashtirilgan vaziyatlarda, rolli harakatlar orqali bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga xizmat qiladigan o'yin shaklidagi ta'limiy faoliyat turi hisoblanib ularning xususiyatlari quyidagicha:

- real hayotga yaqin sharoitda o'qitish;
- rollarga kirish orqali o'qitish;
- bo'lajak o'qituvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish;
- ijodiy fikrlashini shakllantirish;
- ijtimoiy kimpetentligini rivojlantirish.

Real hayotga yaqin sharoitda o'qitishda talabalar hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan holatlarni o'rganadi. Ya'ni, o'yin davomida talabalar qaror qabul qilish, muammoni hal qilish, muloqot qilish kabi amaliy kompetensiyalarni egallaydi va amaliy ko'nikmalar shakllanadi. Talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish o'yin jarayonida noodatiy yondashuvlar va yechimlar talab etiladi. Didaktik maqsadlarga ko'ra imitatsion o'yinlar – bu talabalarda real hayotdagi holatlarni sun'iy tarzda modellashtirish orqali o'quv faoliyatini jonlantiradigan o'yin shaklidagi usullar hisoblanadi. Ya'ni, talabalarda kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratilgan o'yinlarda dars berishga, sinf bilan ishlashga o'rgatish mumkin. Imitatsion o'yinlarda faol o'quv muhiti yaratiladi, mustaqil fikrlash va kasbiy tayyorgarlikni kuchaytiradi hamda real yhayotga yaqin holatlar orqali o'rganish osonlashadi. Imitatsion o'yinlar boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan ham samarali tarzda qo'llanilsa o'quvchilarda nafaqat bilim, balki hayotiy ko'nikmalarni ham shakllantirishda xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyuldagi “Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5188-son Qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 19.07.2021-y., 07/21/5188/0687-son; 15.04.2022-y., 06/22/106/0314-son; 31.05.2023-y., 06/23/79/0302-son.
2. Мусурманова О., Палуанова Х, Рискулова Р., Курбаниязова З. Педагогик атамалар луғати: ўзбек, рус, инглиз тилларида. - Т.: “TURON_OQBOL”, 2019. – 844 б.
3. Словарь русского языка: В 4 –х т. / РАН. Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П.Евгениевой. – 4е изд., стер. - М.: рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
4. Рахманова Д.З. Педагогическая практика как системообразующий компонент профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов. Методика преподавания, 2013. -№2. 6 с.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xudaybergenova Zamira Isqarovna**, “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrası o‘qituvchisi, [Худайбергенова Зампра Искаковна, преподаватель кафедры «Начального образования»], [Zamira I. Khudaybergenova, Lecturer at the department of “Primary Education” manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko‘chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]